

QOIDALI O'YINLARDA BOLALARNING JISMONIY VA RUHIY RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Mehriniso Umarova,

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya

O'yin nafaqat kognitiv jarayonlarni yaxshilaydi, balki bolaning xatti-harakatlariga ham ijobiy ta'sir qiladi. O'yinning asosiy shaklida syujetli rolli o'yin, ijodiy — bolalarning atrofidagi hayot haqidagi taassurotlari — ularning bilimlari, sodir bo'layotgan hodisa va hodisalarni tushunishlari aks etadi. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq psixologik muammolarni o'rgangan va bundan tashqari, o'yinlarning turlari, xulq-atvor ko'nikmalari maqsadli faoliyatga qaraganda o'yinda osonroq va erta egallanishi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'z: xulq-atvor, maktabgacha yosh, bolalar, kognitiv, o'yin, rivojlanish.

Аннотация

Игра не только улучшает познавательные процессы, но и положительно влияет на поведение ребенка. В основной форме игры - сюжетно-ролевой, творческой - отражаются впечатления детей от окружающей жизни - их знания, понимание происходящего и событий. В данной статье рассматриваются психологические проблемы, связанные с формированием поведенческих навыков у детей дошкольного возраста, а также говорится о видах игр, о том, что в игре навыки поведения приобретаются легче и раньше, чем в целевой деятельности.

Ключевые слова: поведение, дошкольный возраст, дети, познавательные, игра, развитие.

Annotation

The game not only improves cognitive processes, but also positively affects the child's behavior. In the main form of the game - a role-playing game with a plot, creative - children's impressions of the life around them are reflected - their knowledge, understanding of happenings and events. This article examines the psychological problems associated with the formation of behavioral skills in preschool children, and also talks about the types of games, the fact that behavioral skills are acquired easier and earlier in the game than in targeted activities.

Keywords: behavior, preschool age, children, cognitive, game, development.

Zamonaviy ta'lim tizimi uchun aqliy tarbiya muammosi juda muhimdir. Olimlarning fikricha, hozirgi ming yillik axborot inqilobi bilan nishonlanadi, bilimli va bilimli insonlar haqiqiy milliy boylik sifatida qadrlanadi. Hozirgi vaqtda faol aqliy faoliyat qobiliyatini shakllantirish vazifasi birinchi o'ringa chiqadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tarbiyasi sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biri N.N.Podyakov to'g'ri ta'kidlaydiki, hozirgi bosqichda bolalarga an'anaviy aqliy ta'lim tizimida bo'lgani kabi, to'liq bilimga intilmasdan, haqiqatni bilish kalitini berish kerak. Bola shaxsining har tomonlama rivojlanishi axloqiy, aqliy, estetik va jismoniy tarbiyaning birligi bilan ta'minlanadi. Aqliy ta'lim nafaqat bilim va aqliy faoliyat usullarini o'zlashtirish, balki bola shaxsining ma'lum fazilatlarini shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Aqliy rivojlanish — bu fikrlash jarayonlarida yoshga qarab va atrof-muhit ta'sirida, shuningdek, maxsus tashkil etilgan ta'lim va tarbiya ta'sirida va bolaning o'z tajribasida sodir bo'ladigan sifat va miqdor o'zgarishlar majmuyidir. Bolaning aqliy rivojlanishiga biologik omillar ham ta'sir qiladi: miya tuzilishi, analizatorlar holati, asabiy faoliyatning o'zgarishi, shartli aloqalarning shakllanishi va moyilliklarning irsiy fondi. Aqliy tarbiya — bu kattalar tomonidan bolalarning faol aqliy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan maqsadli ta'sir.

Pedagogik va psixologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalik insonning

aqliy rivojlanishidagi optimal davr hisoblanadi. Bir qator psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanish darajasi keyingi yosh davrlariga nisbatan juda yuqori. Maktabgacha yoshdagi bolalik davridagi tarbiyadagi har qanday nuqsonlarni, aslida, katta yoshda bartaraf etish qiyin va bolaning butun keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Mahalliy psixologlar eng samarali aqliy rivojlanish ta'lim va ta'lim ta'sirida sodir bo'lishini ta'kidladilar (L.S.Vigotskiy, A.V.Zaporozets, N.N.Poddyakov, D.B.Elkonin). Maktabgacha yoshdagi bolaning to'liq aqliy rivojlanishi uning maktabga tayyorlashning eng muhim ko'rsatkichidir.

Mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalik aqliy rivojlanish va ta'lim uchun maqbul davr sifatida belgilanadi. Bu maktabgacha ta'limning birinchi tizimlarini yaratgan o'qituvchilar — F.Frebel, M.Montessori fikri edi. Ammo A.P. Usovoy, A.V.Zaporozets, L.A.Venger, N.N.Poddyakovning tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanish imkoniyatlari ilgari o'ylanganidan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Bola nafaqat F.Fröbel, M.Montessori tizimlarida nazarda tutilgan narsa va hodisalarning tashqi, vizual xususiyatlarini o'rganishi mumkin, balki ko'plab tabiat hodisalari, ijtimoiy hayotning asosi bo'lgan umumiy aloqalar haqidagi g'oyalarni o'zlashtira oladi, turli vazifalarni tahlil qilish va yechish usullarini o'zlashtirishi mumkin [1, 56].

Pestalotsi har bir insonga xos bo'lgan kuchlarning o'z-o'zini rivojlantirish g'oyasini ishlab chiqdi, har bir inson qobiliyati jonsizlik holatidan chiqib ketish va rivojlangan kuchga aylanish istagi borligi haqidagi g'oyani ishlab chiqdi. Pestalozsining fikricha, ta'limning maqsadi insonning barcha tabiiy kuchlari va qobiliyatlarini rivojlantirishdir va bu rivojlanish har tomonlama va uyg'un bo'lishi kerak.

F.V.Frebel. Fridrix Vilgelm Avgust (1782-1852) — nemis o'qituvchisi, maktabgacha ta'lim nazariyotchisi, Pestalotsi izdoshi. Frebel pedagogik tizimining markazi o'yin nazariyasidir. Fröbel XIX asrning ikkinchi yarmida keng tarqalgan maktabgacha ta'limning o'ziga xos tizimini yaratdi. ko'plab Yevropa mamlakatlarida va AQShda. Frebelning pedagogik tizimi bir qator ijobiy va salbiy xususiyatlarga ega: bola faoliyatini haddan tashqari tartibga solish, pedantizmni tarbiyalashga va bolalarning mustaqilligini bostirishga olib keladi, lekin ularning davri uchun juda ko'p progressiv elementlar ham mavjud edi (o'rni aniqlanishi). Maktabgacha ta'limda o'ynash, rivojlanish g'oyasi, bolalar badiiy ta'limining rivojlanish masalalari), bu maktabgacha ta'lim nazariyasi va amaliyotini yanada rivojlantirishda ijobiy rol o'ynadi.

So'nggi yillarda maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalash va rivojlantirish bo'yicha ko'plab eksperimental va nazariy materiallar to'plangan. Biroq bu muammo ham pedagogik, ham psixologik jihatdan yetarlicha rivojlanmaganligicha qolmoqda. Bolalarni atrofdagi dunyo bilan tanishtirish, jonli va jonsiz tabiat haqida g'oyalarni shakllantirish, bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirish bo'yicha ko'plab pedagogik tadqiqotlar mavjud. Biroq bu ishlar, qoida tariqasida, faqat ma'lum muayyan masalalarga ta'sir qiladi. Hatto maktabgacha pedagogika sohasidagi yetakchi sovet olimlarining (E.I.Tixeyeva, A.P.Usova, A.M.Leushin) asarlarida bolalar bog'chasida aqliy tarbiya masalalari boshqa muammolarni taqdim etish jarayonida ko'rib chiqiladi: nutqni rivojlantirish, darslarni tashkil etish va boshqalar [2, 85].

O'z tabiatiga ko'ra, bola o'yinlari aks ettiruvchi faoliyatdir. O'yinning asosiy shaklida — syujetli rolli o'yin, ijodiy — bolalarning atrofdagi hayot haqidagi taassurotlari, ularning bilimlari, sodir bo'layotgan hodisa va hodisalarni tushunishlari aks etadi.

Ko'p sonli o'yinlarda qoidalar, turli xil bilimlar, aqliy operatsiyalar, bolalar o'zlashtirishlari kerak bo'lgan harakatlar. Buni o'zlashtirish umumiy aqliy rivojlanish bilan birga boradi, shu bilan birga, bu rivojlanish o'yinda amalga oshiriladi.

Ijodiy o'yinda bolaning aqliy tarbiyasi va rivojlanishi. Ijodiy o'yinlar mazmunini rivojlantirish bolalarning bilish yo'nalishini aks ettiradi. Bolalar syujet o'yinlarining asosiy mazmuni obyektlar bilan turli xil harakatlar tasviridir. Bunday o'yinlar jarayonida bolalar obyektlardan foydalanishning ijtimoiy qat'iy usullarini, ular bilan harakatlarni o'zlashtiradilar. Harakatlarni umumlashtirish

va ularni bolaning ongida ma'lum bir obyektдан ajratish mavjud.

O'yinda rolning paydo bo'lishi bolaning ongi yo'nalishini, uning atrofidagi dunyoni amaliy bilishini o'zgartirishni anglatadi. Bilim markazida kattalar turadi. Birinchi rolli o'yinlar hali ham obyektlar bilan harakatlarni aks ettiradi, ammo hozir bu harakatlar va obyektlar ma'lum bir shaxs bilan bog'liq.

Darhaqiqat, odamlar o'rtasidagi mehnat taqsimoti o'zlashtirilmoqda: "Kim nima qiladi" — bolani nima qiziqtiradi, u o'z o'yinlarida nimani aks ettiradi. Biroq mehnat, kattalar faoliyati har doim ijtimoiy yo'nalishga ega bo'lib, uning davomida odamlar bir-biri bilan turli xil munosabatlarga kirishadilar.

Katta maktab yoshidagi bolalarda ularning xatti-harakatlarini o'z-o'zini boshqarish imkoniyatlari o'yin faoliyatida ham, boshqa sharoitlarda ham deyarli tengdir. Ba'zi holatlarda, masalan, poyga paytida, ular avvalgidan ko'ra yaxshiroq ishlashi mumkin. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, umuman olganda, aytish mumkinki, bolada o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda o'yin va o'yin faoliyati muhim ahamiyatga ega. Bolaning aqliy rivojlanishi haqida fikr yuritar ekan, shuni ta'kidlash kerakki, subyekt o'yin davomida, biror narsani yangi nom bilan nomlashda yoki nom o'zgartirilganda faol bo'lishga harakat qiladi. Chunki u moddiy narsalarga asoslangan harakat rejasidan xayoliy, taklif predmetlarining mohiyatini aks ettiruvchi harakat rejasiga o'tadi. Bola tanasining moddiy shaklidan to'satdan bog'lanishning xayoliy shakliga o'tishi uchun asosga ega bo'lishi kerak, garchi u o'yinda bevosita obyektlar sifatida bunday boshlang'ich nuqtasi bo'lib xizmat qiladigan narsalarning ko'pini ishlatsa ham.

O'yin faoliyatida bu obyektlar nafaqat biron bir alomatni aks ettirish, balki ushbu asosiy narsalarni aks ettirish, shuningdek, aniq obyektga nisbatan tayanch nuqtasi harakati o'yinini takomillashtirish sifatida xizmat qiladi. Umumlashtirish orqali amalga oshiriladi. O'yin harakatlarini qisqartirish va umumlashtirish ko'rinishidagi mantiq izchil shaklga o'tish uchun asosdir. Psixolog J.Piaget o'yinda obyektlarni nomlash omiliga jiddiy yondashib, bu ish ramziy tafakkurning shakllanishiga asos bo'ladi degan xulosaga keladi. Biroq bu vaziyatni aks ettirishning yagona yo'li bu degani emas. Shu bois mavzu nomini o'zgartirib, bolaning aql-zakovati va zehni tez bo'lishini kutish mantiqqa to'g'ri kelmaydi [3, 45].

Darhaqiqat, narsalarning nomini o'zgartirish emas, balki o'yin faoliyatining tabiatini o'zgartirish bolaning aqliy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Darhaqiqat, o'yin faoliyatida bolalar harakatning yangi shaklini, ya'ni uning intellektual tomonini namoyon qiladi va shuning uchun o'yin harakatlarini shakllantirish jarayonida bola aqliy faoliyatning birinchi shaklini rivojlantiradi. Bu fakt bolaning aqliy rivojlanishi yoki umumiy rivojlanishi uchun o'yinning ahamiyatini ham

aks ettiradi. Bola o'yin faoliyatida maktabga tayyorgarlik ko'radi, shuning uchun u aqliy faoliyatning aniq shakllarini o'z ichiga oladi.

Rolli o'yin nafaqat individual psixik jarayon, balki bolaning shaxsiy fazilatlarini va fazilatlarini shakllantirish uchun ham muhimdir. Shuning uchun kattalar rolini tanlash va bajarish bolaning hissiy stimullari bilan uzviy bog'liqdir. Chunki o'yin jarayonida bolada boshqa narsaning tashqi belgilaridan, tengdoshlari ta'sirida, shuningdek, bolaning irodasiga zid ravishda tug'iladigan turli istak va istaklar paydo bo'ladi. O'yin mustaqil faoliyat bo'lib, unda bolalar tengdoshlari bilan muloqot qilishni boshlaydilar. Ularni umumiy maqsad, unga erishishning umumiy tajribasi birlashtiradi. Shuning uchun o'yin do'stona munosabatlarni rivojlantirish, jamoaviy hayot ko'nikmalarini, tashkilotchilik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Yosh bolalar guruhida qo'shma o'yin bilan birlashtirilgan murakkab munosabatlar shakllanadi. Tarbiyachining vazifasi har bir bolani faol o'yinga jalb qilish, bolalar o'rtasida do'stlik, halollik, tengdoshlari oldidagi mas'uliyat hissi asosida munosabatlarni o'rnatishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yinlari nafaqat atrofda narsa va hodisalarni bilish vositasi, balki yuqori ijtimoiy ahamiyatga ega. Boshqacha qilib aytganda, o'yin kuchli ta'lim vositasidir. Bolalar o'yinlari orqali ularda ijtimoiy foydali, ya'ni yuksak insoniy fazilatlarini tarbiyalash mumkin. Agar bolalarning o'yin faoliyatini chetdan kuzatadigan bo'lsak, o'yin jarayonida ularning barcha shaxsiy fazilatlarini (kimning kimga ko'proq qiziqishi, qobiliyati, irodasi, temperamenti) yaqqol namoyon bo'lishini ko'ramiz. Shuning uchun bolalarning o'yin faoliyati ularning individual ta'lim olishining juda qulay vositasidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy faoliyati orasida tasviriy san'at ham juda muhimdir. Bolaning tasavvurining xususiyatiga qarab, uning atrofida hayotni qanday idrok etishi, xotira, tasavvur va tafakkur xususiyatlariga baho berish mumkin. Kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan chizilgan rasmlar ham ularning ichki kechinmalari, kayfiyatlari, orzulari, umidlari va ehtiyojlarini aks ettiradi. Bu yoshdagi bolalar rasm chizishga juda qiziqadi. Rasm chizish bolalar uchun o'ziga xos o'yin shaklidir. Bola, birinchi navbatda, ko'rgan narsasini chizadi, keyin bilganini, eslab qolganini va o'ylab topadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun musobaqalar juda muhim bo'lib, aynan shunday o'yinlarda muvaffaqiyatga erishish motivlari shakllanadi va mustahkamlanadi. Bu yoshdagi bolalar uchun eng yoqimli vaqt — musobaqalarda g'alaba qozonish va g'alaba qozonishning ahamiyati. Maktabgacha yoshdagi bolalarda qurilish o'yinlari asta-sekin mehnat faoliyatiga aylanib bormoqda. O'yinda bola oddiy mehnat ko'nikmalari va qobiliyatlarini egallashga kirishadi. Obyektlarning xususiyatlarini tushuna boshlaydi, amaliy fikrlash naqshlarini rivojlantiradi [4, 17].

O'yin texnologiyasining afzalliklari, o'yin bolalarning bilim jarayonlarini — diqqat, bilish, fikrlash, xotira va tasavvurni rag'batlantiradi va faollashtiradi; o'yin bilim talab qiladi va ularning kuchini oshiradi; Asosiy afzalliklardan biri — guruhdagi deyarli barcha bolalarda o'rganish obyektiga qiziqishning ortishi; o'yinga asoslangan ta'limda qisqa muddatli istiqboldan foydalaniladi; o'yin bolaga bilimlarni hissiy va mantiqiy o'zlashtirishni uyg'unlashtirishga imkon beradi, buning natijasida bolalar kuchli, xabar va hissiy bilimlarga ega bo'ladi.

Didaktik o'yinlar bolalarning birgalikda o'ynab, o'z manfaatlarini jamoa manfaatlarini bilan uyg'unlashtira olishi, bir-biriga ko'maklashish va o'rtog'ining muvaffaqiyatidan xursand bo'lishi kabi yaxshi munosabatlarning tarkib topishiga yordam beradi. Didaktik o'yin bolalarning amaliy faoliyati hisoblanadi, chunki unda bolalar mashg'ulotlarda olgan bilimlaridan foydalanadilar. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, olgan bilimlaridan har xil usulda foydalanishlari uchun hayotiy sharoit yaratib beradi [5, 197].

Didaktik o'yin kattalar tomonidan bolalarni aqliy rivojlantirish maqsadida yaratiladi. Unda o'yin elementlari qaricha ko'p bo'lsa, bolalarga u shuncha quvonch bag'ishlaydi. Didaktik o'yinning muhim tomoni — uni o'tkazishdan ko'zda tutiladigan g'oyadir. O'yin g'oyasi bolalarda o'yinga qiziqish uyg'otadi, ko'pincha bu g'oya didaktik o'yinni boshlashga sababchi bo'ladi.

Har bir didaktik o'yinda o'yin mazmuni, g'oyasidan kelib chiqqan qoidalar bo'ladi. Unda qoidaning mavjudligi harakat o'ynalishini yoki o'yinning borishini belgilab beradi, bolalarning xulqini, o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatini boshqarib, kerak tomonga o'ylantirib turadi. Qoida bolalar harakatini baholovchi o'lchovdir.

Didaktik o'yinda amal qilinadigan qoidalar o'yin harakatlarining to'g'ri-noto'g'riligini aniqlovchi va ularga baho beruvchi mezon hisoblanadi. Bolalarning biror bolaga nisbatan "U o'yin qoidasini buzib o'ynayapti" deyishlarining o'zi ularning o'yin qoidalariga qandaydir o'zgartirib bo'lmaydigan qonundek munosabatda bo'lishlarini ko'rsatadi.

Bolalarning o'yin qoidalarini o'rganib olishlari va ularga rioya qilishlari, ularda mustaqillikni, o'yin jarayonida o'zini o'zi, o'zaro bir-birini nazorat qila bilish qobiliyatini tarbiyalashga yordam beradi. O'yinning natijasini ikki nuqtayi nazardan: bolalar va tarbiyachi nuqtayi nazaridan baholash lozim.

Agar o'yin natijasini bolalar nuqtayi nazaridan baholaganda, unda bu o'yindan bolalar qanday ma'naviy va axloqiy ozuqa olganlarini hisobga olish lozim. Didaktik vazifalarni bajarish bolalardan ma'lum darajada zo'r berishni, ya'ni ularning aqliy faoliyatiga talabni kuchaytiradi. Bolalar fahm-farosatlari, topag'onliklari, diqqat va xotiralarini namoyish qiladilar. Bularning hammasi bolalarning o'z kuchiga ishonchini oshiradi. Qalbini

xursandchilik hissi bilan to'ldiradi, ular bundan ma'naviy qoniqish hosil qiladilar. Didaktik o'yinning natijasini muhokama qiladigan tarbiyachi quyidagilarga e'tibor berishi lozim: qo'yilgan maqsadga erishildimi, belgilangan harakat bajarildimi, shu ko'zlangan nuqtayi nazardan ma'lum natijalarga erishildimi yoki yo'qmi [6, 1173].

Yuqorida keltirilgan ikki vazifa ham yaxshi bajarilsa, ya'ni bir tomondan, bolalarda qiziqish uyg'ota olsa va ular faoliyatini amalga oshirishga intilsalar, ikkinchi tomondan, qo'yilgan hamma maqsad, vazifaga erishilsa, bunday o'yin yaxshi natija beradi, deb hisoblash mumkin.

O'yin qatnashchilarini rag'batlantirish, maqtash, yaxshi qatnashganlari uchun yetakchi rolni berish, ba'zan esa shu o'yinda foydalanilgan o'yinchoqni o'ynashga berish yoki mevalarni yeyishga berish mumkin, ammo bolalar bunday mukofotlarni olaman deb har qanday yo'l bilan bu ishga intilishlariga yo'l qo'ymaslik kerak.

Ko'pincha didaktik o'yinlar bolalarning bilimiga biron-bir yangilik kiritmaydi, ammo ularni o'z bilimlarini yangi sharoitda ishlata bilishga o'rgatadi yoki ular kichikintoylardan aqliy faoliyatning turli-tuman shakllarini namoyon qilishga talab etadi. Masalan, "Ajoyib xaltacha" o'yinida bolalarga o'zlariga tanish bo'lgan o'yinchoqni tasvirlab berish vazifasi yuklatiladi, buning uchun esa bola o'yinchoqni boshdan-oyoq yaxshilab ko'zdan kechirishi va uning o'ziga xos begilarini eslab qolishi kerak bo'ladi.

Didaktik o'yinning mazmuni va turlari. Didaktik o'yinning mazmuni "MTT ta'lim-tarbiya dasturi"da bayon qilingan va quyidagilarni o'z ichiga oladi:

a) buyumlar, ularning nomi, rangi, shakli, hajmi, sifati va ishlatilishi to'g'risida bilimlar berish;

b) mehnatning har xil turi va uning kishilar hayotidagi roli to'g'risidagi bilimlar;

c) tabiat voqealari, narsalar, buyumlar, yil fasllari to'g'risidagi bilimlar;

d) dastlabki matematik tushunchalar: son, sanoq, kattalik, shakl vaqt va fazoviy tushunchalar berish.

Xulosa shuki, maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalash nazariyasi va amaliyotining rivojlanish tarixi davomida psixologlarning asosiy sa'y-harakatlari idrok muammosini o'rganishga va maktabgacha yoshdagi bolalarning konseptual tafakkurini shakllantirishga qaratilgan. Bolaning aqliy tarbiyasi va rivojlanishi fikrlashning asosiy shakllarini — hissiy-amaliydan mavhum-konseptualgacha bosqichma-bosqich joriy etish jarayoni sifatida qaraldi. Shu bilan birga, aqliy rivojlanish nafaqat bolaning bilimlari va aqliy faoliyat usullarini o'zlashtirish jarayoni, balki shaxsiyatning ma'lum xususiyatlarini shakllantirish sifatida ham harakat qildi. Ijtimoiy muhit, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot va faoliyat, shuningdek, sinfda tizimli mashg'ulotlarni tashkil etish maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishining manbaya sifatida tan olingan.

Maktabgacha yoshdagi bolaning aqliy rivojlanishining asosiy xususiyati — bilishning majoziy shakllarining ustunligi: idrok, obrazli fikrlash, tasavvur. Ularning paydo bo'lishi va shakllanishi uchun maktabgacha yoshdagi alohida imkoniyatlar mavjud.

Aqliy tarbiya insoniyatning ko'p asrlik tajribasini yosh avlod tomonidan o'zlashtirish jarayoni sifatida amalga oshiriladi, moddiy madaniyat, ma'naviy qadriyatlar, bilim, ko'nikma, qobiliyat, bilish usullari va boshqalarda ifodalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. P.I.Ivanov, M.E.Zufarova. "Umumiy psixologiya" / Darslik. – T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2008. – 480 b.
2. F.Qodirova Sh.Toshpo'latova, N.Qayumova, M.A'zamova. "Maktabgacha pedagogika" / Darslik. – T.: "Tafakkur" nashriyoti, 2019. – 688 b.
3. Sh.A.Abdullayeva, A.D.Askarov. "Umumiy pedagogika" / o'quv qo'llanma. – T.: "Zuxra baraka biznes" nashriyoti, 2019. – 359 b.
4. Z. Nishanova, G. Alimova. Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. – 160 b.
5. M.I.Umarova. "Developmental game technology and its importance in the physical and mental development of preschool children" Educational Research in Universal Sciences 2-tom №6, 2023.7.27. – 196-198-b.
6. M.I.Umarova "Rivojlantiruvchi o'yin texnologiyasi va uning maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi ahamiyati" Educational Research in Universal Sciences, 2-tom №4, 2023.6.16. – 1172-1176-b.